

UDK 582,3.578.224

**ZAYTUNING (OLEA EUROPAEA L.) ARBEQUINA NAVINI KULTURAGA KIRITISHDA
OZIQA MUXITLARNIG TA'SIRI.**

Xasan Buriyev

Toshkent davlat agrar universiteti professori

Abdullayev Saidazim

Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti

Abduraxman Allayarov

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti.

Faxriddin Bo'ronov

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda laboratoriya sharoitlarida zaytuning arbequina navlarini in vitro da kulturaga kiritishda oziqa muxitlarining tasiri qisqacha qilib yoritilgan.

Eksplantlar MS, WPM, Quoirin ozuqa muhitlariga yarim quvvatli qilib tayorlab olindi va sog'lom o'simliklar ekildi, ular o'z navbatida o'simlik o'sish regulyatorlari, asosan BAP va IBA bilan boyitilgan edi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, MS oziqa muhitida IBA 0,01 mg/l gormonlari qo'shilgan holatda eng yuqori natijalar kuzatildi. Bunda kurtaklar bo'rtishi o'rtacha 12 kunda boshlangan va 14 kunda tugagan bo'lib, kurtak rivojlanish foizi 85% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, bu muhitda o'simliklarning o'rtacha uzunligi 2,1 sm, barglar soni esa 7,4 dona bo'ldi. Bu esa ushbu muhit va gormon kombinatsiyasining zaytunning 'Abruqna' navi uchun eng optimal sharoit ekanligini ko'rsatadi.

Ushbu natijalar sog'lom va kasallikdan holi arbequina ko'chatlarini ommaviy ko'paytirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi hamda agro-iqlim sharoitlarida turli xil streslarga chidamli bo'lgan arbequina navi rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: zaytun, o'simlik, in vitro, kurtak, apikal meritema, oziqa muhit, mikroklonal.

KIRISH. Bugungi kunda zaytun yetishtirish bo'yicha yetakchilik qilib kelayotgan davlatlar, Ispaniya 1,492 ming tona, Italiya 338, ming tona, Greetsiya 293, ming tona, portugaliya 228, ming tona, Turkiya 222 ming tona, Morokka 194 ming tona, Tunisa 144 ming tona, Siyran arab respublikasi 103, ming tona, Algeriya 71, ming tona, Egipt 34 ming tona, yetishtirib kelinmoqda FAO² stat, 2022.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021-yil 18-iyunda kiritilgan "Zaytun moyi va zaytun mevasi to'g'risidagi xalqaro bitimga (Jeneva, 2015-yil 9-oktabr) O'zbekiston Respublikasining qo'shilishi haqida"gi QL-806-sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi birinchi o'qishda qabul qilinsin. Zaytun plantatsiyalarni tashkil etish va zamonaviy usullarda turli xil stress omilarga chidamli zaytun navlarini ko'paytirish, muxim vazifa bo'lib xisoblanadi, shuning uchun hozirgi davrda zamonaviy usullardan biri, in vitro sharoitida

mikroklonal ko'paytirilib turli xil kasalik va stress omillariga chidamli bo'lgan navlarni ko'paytirish va ilmiy izlanishlar olib borish muxim vazifa xisoblanadi.

Zaytun (Olea) – zaytundoshlar oilasiga mansub o'simlik turkumi. 600 ga yaqin turi ma'lum. Fakat bir turi – Yevropa zaytuni (O. Europaea, 3. Daraxti) xo'jalik ahamiyatiga ega. Zaytun: 1 – yetilgan mevali shoxi; 2 – g'o'ra mevasi. Mevasi marinadlanadi, g'o'rasi va pishgan mevasi konserva qilinadi. Z.ning pishgan mevasi etida (25-80%) qurimaydigan moy bor. 3., asosan, moyi uchun yetishtiriladi (Jurayev.E.B. va boshqalar 2022).

Hujayra biotexnologiyasida hujayralarning in vitro sharoitida o'simliklarning ko'payish qobiliyatiga va regeneratsiyasiga ya'ni to'qimalarni bo'linishiga asoslanadi. (Davronov 2008).

Vegetativ ko'paytirish (mikroko'paytirish) maqsadida o'simlik to'qimalarining

² <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

madaniyatidan foydalanish o‘simliklarni ko‘paytirishning klassik usullariga muhim alternativa bo‘lib xizmat qiladi va u “ko‘paytirish qiyin” turlarni ko‘paytirish uchun ishlatiladi va “ko‘paytirish oson” turlarni nisbatan iqtisodiy ko‘paytirishni ta‘minlaydi. (Ilczuk and Jacygrad, 2016). Ildiz otirish qiyin bo‘lgan navlarda payvandlash va mikroklona ko‘paytirishning yagona hamda samarali usuli hisoblanadi; Biroq, payvandlash yo‘li bilan ko‘paytirish qimmatroq, murakkabroq va maxsus pitomniklar va malakali payvandchilarni talab qiladi (Fabbri et al., 2009; Lambardi et al., 2013) .

2 Materiallar va usul

Ushbu tadqiqot Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institute Biotexnologiya laboratoriyasida 2024-2025 yil may oyigacha bo‘lgan vaqtda o‘tkazildi zaytun navlarini kulturaga kiritish uchun chet eldan intraduksiya qilingan xozirgi vaqta transhiyada o‘sayotgan taxminan 1 yiliek zaytun navlari tanlab olindi va labarotoriyanig maxsus xonasiga olib kelinib daslab vadopurot suvida yaxshlab yuvib tashlandi, va tashqi to‘qimalari barig qismi qaychi yordamida olib tashlandi, osimliknig taxminan uzunligi 1,5-2,5 sm va

kengligi 0,2 mm bo‘lgan zaytun o‘simliklarni 2 %li natiri gipaxilarita 20 daqiyqa davomida magnitni mishalka yordamida aylantirib qo‘yildi. Laminarni bo‘kiska olib borilib uch dona bankalarga distirlagan suvda 10 daqiyqa davomida xar bir bankada chayib olindi va strelni skalpel yordamida o‘simlik xujayra to‘qimalari probilikalarga 120 dona ekildi va daslabki ekispilan tayorlandi.

Laboratoriya tajribalarni amalga oshirishda J.Drayverning “Laboratoriya sharoitida to‘qimalar va hujayralardan sun‘iy (probirka) o‘stirish” bo‘yicha uslubiy qo‘llanmasi (Drayver 2015).

Ozuqa muhitlari sifatida (MS, WPM va Quoirin) kabi turli tarkibli ozuqa muhitlardan foydalanildi. (Murashige va Skoog 1962).

Natijalar va muhokama

Eksplantlarni in vitro sharoitiga kulturaga kiritishdan oldin hujayra to‘qimalarni sterilizatsiya qilish, mikroklonal ko‘paytirishni hal qiluvchi ilk qadam bo‘lib hisoblanadi, (Lambardi va Rugini, 2003). Bundan tashqari, ushbu dastlabki bosqichda nafaqat o‘simlik materialini kimyoviy dezinfeksiya qilish, balki odamlar va jihozlar uchun gigiena qoidalariga rioya qilish kerak (qo‘llar va ish joylarini dezinfektsiyalovchi yoki etil spirti bilan tozalash, asboblarni mini yuqori haroratda tozalash).

1-jadval

Zaytuning Abruquna navini kulturaga kiritishda yarim quvatli oziqa muxitlar tasiri

Oziqa muxitlar	Garmonlar mg/l		Kurtag bo‘rtish kuni	Kurtag bo‘rtish tugashi	Kurtag rivojlanishi(%)	Barig soni (don)	Kurtag rivojlanishi (don)	o‘simliklar uzunligi(sm)
	IBA	BAP						
MS	0.00	0.00	16	21	70	6,3	1,2	0,5
	0.01		12	14	85	7,4	1,9	1,8
		0.01	12	16	75	5,8	1,1	1,3
WPM	0.00	0.00	18	22	55	4,7	1,1	0,4
	0.01		15	21	62	5,2	1,4	0,9

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

		0.01	14	23	60	3,1	1,2	0,7
Quoirin	0.00	0.00	21	26	50	4,5	1,1	0,5
	0.01		16	24	70	4,9	1,4	1,1
		0.01	18	20	63	3,8	1,5	1,3

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zaytunning 'Abruqna' navini in vitro sharoitida ko'paytirishda foydalanilgan yarim quvvatli oziqa muhitlari va ularga qo'shilgan fitogormonlarning kurtaklarning bo'rtishi, rivojlanish darajasi va o'simlik morfologik ko'rsatkichlariga sezilarli ta'siri mavjud.

Tadqiqot davomida uch xil oziqa muhitlari (MS, WPM va Quoirin) o'rganildi. Har bir muhitda IBA (indol-3-butirik kislota) va BAP (benzilaminopurin) gormonlari 0.01 mg/l konsentratsiyada qo'llanildi. Natijalar kurtaklarning bo'rtish vaqti, kurtak rivojlanish foizi, barglar soni, kurtaklar soni va o'simliklarning uzunligi bo'yicha tahlil qilindi.

MS oziqa muhitida IBA 0,01 mg/l gormonlari qo'shilgan holatda eng yuqori natijalar kuzatildi. Bunda kurtaklar bo'rtishi o'rtacha 12 kunda boshlangan va 14 kunda tugagan bo'lib, kurtak rivojlanish foizi 85% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, bu muhitda o'simliklarning o'rtacha uzunligi 2,1 sm, barglar soni esa 7,4 dona bo'ldi. Bu esa ushbu muhit va gormon kombinatsiyasining zaytunning 'Abruqna' navi uchun eng optimal sharoit ekanligini ko'rsatadi.

WPM muhitida ham ijobiy natijalar qayd etildi, ayniqsa IBA 0,01 mg/l gormonlari qo'llanganda kurtaklarning bo'rtish va rivojlanish tezlashdi, foiz ko'rsatkichi 85% ga yetdi. Biroq, o'simliklarning uzunligi MS muhitiga nisbatan biroz pastroq bo'ldi (1,4 sm).

Quoirin muhitida esa kurtak rivojlanish darajasi va o'simlik morfologik ko'rsatkichlari nisbatan past bo'ldi. Gormonlar qo'shilgan holatda ham rivojlanish foizi 63% ni tashkil etdi. O'simliklarning o'rtacha uzunligi 1,3 sm atrofida bo'ldi, bu esa mazkur muhitning ushbu nav uchun unchalik mos emasligini anglatadi.

Oziqa muxitlariga BAP 0,01 mg/l garmonini tasir etirganimizda barcha oziqa muxitlarida natijalar past ko'rsatgichlarda bo'lganini ko'rishimiz mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yarim quvvatli MS muhitiga 0.01 mg/l IBA gormonlarini qo'shish orqali zaytunning 'Abruqna' navini in vitro sharoitida samarali ko'paytirish mumkin.

4 Xulosa

Ushbu tadqiqot 'Abruqna' navi in vitro sharoitida kulturaga kiritish uchun dastlabki protokollarni muvaffaqiyatli ishlab chiqdi. Natijalar, sterilizatsiya usuli va o'sish muhitlarining tarkibi 'Abruqna' eksplantiylari hayotiyli va regeneratsiya qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

MS oziqa muhitida IBA 0,01 mg/l gormonlari qo'shilgan holatda eng yuqori natijalar kuzatildi. Bunda kurtaklar bo'rtishi o'rtacha 12 kunda boshlangan va 14 kunda tugagan bo'lib, kurtak rivojlanish foizi 85% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, bu muhitda o'simliklarning o'rtacha uzunligi 2,1 sm, barglar soni esa 7,4 dona bo'ldi. Bu esa ushbu muhit va gormon kombinatsiyasining zaytunning 'Abruqna' navi uchun eng optimal sharoit ekanligini ko'rsatadi ko'rsatilgan natijalardan shuni aytish munkinki zaytuning Abruqna navni daslabki oziqa muxitda kulturaga kiritishda MS yarim quvvatli oziqa muxiti yaxshi natija ko'rsatgani kuzatilgan.

Ushbu natijalar sog'lom, kasalliksiz 'Abruqna' navi materiallarini katta hajmda ishlab chiqarish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Ushbu protokollarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish va optimallashtirish, mamlakatda zaytun ekinlarini barqaror ravishda kengaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Davronov Q.D. Biotexnologiya: ilmiy, amaliy va uslubiy asoslari. –Toshkent: 2008. -418 b.
2. Drayver J. “Laboratoriya sharoitida to‘qimalar va hujayralardan sun’iy (probirka) o‘stirish” bo‘yicha uslubiy qo‘llanmasi. T.:2015.-B.30.
3. Jurayev.E.B, Yo'ldosh U. Zaytun (Olea) O‘simligining biologiyasi va dorivorlik xususiyatlari, xalq tabobatidagi ahamiyati. Science and innovation international scientific journal volume 1 ISSUE 8 uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337
4. Murashige T, Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol Plant.*, 1962;15:473–97.
5. Grigoriadou, K., Eleftheriou, E.P., Vasilakakis, M., Hidden hyperhydricity may be responsible for abnormal development and acclimatization problems of micropropagated olive plantlets: an anatomical leaf study. 2007..
6. Ilczuk, A., Jacygrad, E., 2016. In vitro propagation and assessment of genetic stability of acclimated plantlets of *Cornus alba* L. using RAPD and ISSR markers. *In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant* 52 (4), 379–390.
7. Fabbri, A., Lambardi, M., Ozden-Tokatli, Y., 2009. Olive breeding. In: Jain, S.M., Priyadarshan, P.M. (Eds.), *Breeding Plantation Tree crops: Tropical species*. Springer, New York, pp. 423–465. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71201-7_12-6
8. Lambardi M, Rugini E (2003) Micropropagation of olive (*Olea europaea* L.). In: Jain SM, Ishii K (eds) *Micropropagation of woody trees and fruits*. Kluwer, Dordrecht
9. <http://faostat.fao.org>